

Nutzbarkeit von Straßenverkehrsdaten für das touristische Besuchermanagement

Lisa Naschert und Dirk Schmücker

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Deutschlandweit werden an über 2.000 Zählstellen Daten zum Verkehrsaufkommen auf Autobahnen und Bundesstraßen erfasst.
- Die stündlich aggregierten Daten liefern Informationen zu zeitlichen Verläufen, die nach Uhrzeit, Wochentag, Kalenderwochen etc. differenziert werden können.
- Gezählt werden die Fahrzeuge und nicht die Personen. Außerdem wird nicht zwischen Pendlerinnen und Pendlern, Einheimischen und Touristinnen und Touristen unterschieden. Dies schränkt je nach Kontext die Aussagekraft der Daten ein.
- Die Daten lassen die Analyse von Zusammenhängen zu touristischen Kennzahlen (bspw. Feriendichte, Übernachtungen, Ankünfte, Frequenz an Pol) zu. Für die touristische Nutzung sind allerdings weitere Einschränkungen zu beachten.

Autorinnen und Autoren:

Lisa Naschert (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
naschert@fh-westkueste.de

Dirk Schmücker (NIT, Kiel), dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Datum: 11. Mai 2023

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

Die aus starkem Verkehrsaufkommen resultierenden Probleme (Stau, Parksuchverkehr etc.) sind wesentliche Herausforderungen, mit denen Destinationen in Zusammenhang mit Overtourism und Tourismusakzeptanz umgehen müssen. 52 % der Personen, die in den letzten drei Jahren Urlaub gemacht und Massentourismus erlebt haben, berichten über „erhöhtes Verkehrsaufkommen“ (Bauer, Gardini & Skock 2020, S. 100). 43 % der Bevölkerung in Deutschland sind der Meinung, dass Tourismus die Verkehrsprobleme im Ort (Staus, Parkplatzsuche) zumindest zeitweise vergrößert (Deutsches Institut für Tourismusforschung 2022, S. 35). In touristischen Hotspots steigt dieser Wert auf deutlich mehr als 90 % (Grimm 2022, S. 16-17).

Daten zum Verkehrsaufkommen können einen hilfreichen Beitrag für die Messung von Besucherströmen und für ein (digitales) Besuchermanagement leisten. Häufig werden dazu Parkplatzdaten genutzt. In diesem Kurzbericht betrachten wir eine weitere Datenquelle für Straßenverkehrsdaten in Deutschland und stellen ihre Verwendbarkeit für die Bemessung von touristischen Besucherströmen dar.

Datenquelle: Dauerzählstellen im deutschen Straßenverkehr

In Deutschland werden an derzeit 2.108 Zählstellen dauerhaft Daten zur Verkehrsstärke auf Autobahnen (1.227) und Bundesstraßen (881) erfasst. Die Daten werden von der Autobahn GmbH des Bundes (AdB) sowie den Bundesländern erhoben und der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) monatlich übermittelt (BASt o.J.).

Die Erfassung erfolgt stündlich. Mit Hilfe dieser Stundenwerte werden die durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken (DTV) pro Standort berechnet. Bei den DTV handelt es sich um die durchschnittliche Anzahl der Fahrzeuge in 24 Stunden bezogen auf das jeweilige Erhebungsjahr. Die Verkehrsdaten sind je Zählstelle online abrufbar und können unter anderem nach Bundesland, Straßenklasse und Verkehrsart gefiltert werden (BASt o.J., siehe auch „Datenquellen und Lizenzangaben“ am Ende dieses Dokuments).

Die Nutzungsmöglichkeiten der Verkehrsdaten im touristischen Kontext werden anhand der Beispiele Büsum und Sankt Peter-Ording aufgezeigt. Für Büsum wird dazu die Zählstelle an der B203 in Friedrichsgabekoog genutzt, für Sankt Peter-Ording die Zählstelle an der B202 in Kotzenbüll.

Zwischen der Messstelle an der B203 in Friedrichsgabekoog und dem Zentrum von Büsum liegen rund acht Kilometer. Ein Großteil der Fahrzeuge aus beispielsweise Heide oder Kiel mit dem Ziel Büsum passiert in der Regel die Messstelle, jedoch liegt der Standort auch entlang des üblichen Weges von Heide nach Warwerort, Oesterdeichstrich, Westerdeichstrich und Hedwigenkoog. Demnach ist davon auszugehen, dass sich nicht alle erfassten Fahrzeuge wirklich auf dem Weg nach oder von Büsum befinden. Aufgrund weiterer Zufahrtswege nach Büsum werden auch einige Fahrzeuge, die in Büsum ankommen, nicht erfasst.

Mit rund 20 Kilometern liegt zwischen der Zählstelle an der B202 in Kotzenbüll und dem Zentrum von Sankt Peter-Ording eine noch größere Entfernung. Daher werden auch hier zum einen Fahrzeuge erfasst, die nicht auf dem Weg nach Sankt Peter-Ording sind, und zum anderen werden nicht alle Fahrzeuge, die in Sankt Peter-Ording ankommen, erfasst.

Bewertungskriterien für Datenquellen

Schmücker und Reif (2022, S. 28) haben 13 Bewertungskriterien zur Eignung von Datenquellen für das digitale Besuchermanagement vorgeschlagen (Abbildung 1). Von diesen 13 sind für die hier besprochene Datenquelle einige nicht bewertbar (Vollständigkeit, Präzision, Reliabilität, Transparenz), weil ein veröffentlichter Methodenbericht fehlt. Die räumliche Auflösung der Daten ist beschränkt, die zeitliche Auflösung beträgt eine Stunde. Die Latenz (Zeit bis zur Verfügbarkeit) ist mit ca. einem Jahr und länger für ein Echtzeit-Besuchermanagement zu lang, aber für eine historische Betrachtung als Grundlage von Modellierungen ausreichend. Die Daten sind über die Website der BASt kostenfrei und unter einer sehr permissiven Open-Data-Lizenz („Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0“) verfügbar. Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit und ethische Vertretbarkeit sehen wir als unproblematisch an.

Die größte Unsicherheit hinsichtlich der Nutzbarkeit dürfte in der touristus-spezifischen Dimension liegen. Dabei ist die externe Validität recht einfach einzuschätzen, denn es werden nicht Personen, sondern Fahrzeuge gezählt. Im Hinblick auf die Typisierungsfähigkeit und insbesondere die touristische Klassifizierungsgüte (also die Trennung von touristischen und nicht-touristischen Verkehren) ist aber, neben der räumlichen Diskrepanz, die Mischung unterschiedlicher Verkehrsarten (Alltagsverkehre vs. touristische Verkehre) die größte Herausforderung.

Abbildung 1: Dimensionen und Indikatoren zur Bewertung

Quelle: Schmücker & Reif 2022, S. 28

Zeitliche Verläufe

Heatmaps zu Frequenzen nach Uhrzeiten und Monaten

Anhand der Daten können die am stärksten frequentierten Uhrzeiten und Monate ermittelt werden. Dies lässt sich gut in einer Heatmap darstellen. Für Büsum wird beispielsweise eine starke Konzentration (rote Felder) in den Sommermonaten sowie die Mittags-/Nachmittagszeit ersichtlich.

Auch lassen sich so Ausnahmen und Besonderheiten erkennen. In diesem Fall ist das der Monat April, indem es aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Leben zu

einem außergewöhnlich niedrigen Verkehrsaufkommen kam – nicht nur in Richtung Büsum (Statistisches Bundesamt 2021).

Abbildung 2: Heatmap zum Verkehrsaufkommen in Richtung Büsum (2020)

Monate Std.	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1	382	364	239	155	345	443	473	528	394	643	490	451
2	257	247	170	102	210	270	320	408	305	335	271	235
3	204	196	158	117	290	322	341	374	332	265	216	189
4	272	263	231	151	220	256	283	303	266	263	219	188
5	335	320	253	241	340	479	566	519	458	485	408	359
6	1.472	1.374	1.273	1.001	1.380	1.901	2.107	2.157	1.783	1.138	918	843
7	2.817	2.766	3.165	2.843	3.304	4.126	4.109	3.893	3.757	3.401	3.004	2.647
8	5.440	5.549	5.641	4.147	5.120	7.028	6.784	6.926	6.842	6.287	5.767	5.011
9	4.904	5.342	4.874	3.146	5.038	7.065	8.241	8.361	7.236	6.976	5.810	5.312
10	5.124	5.388	5.266	3.758	6.276	8.496	9.150	9.651	7.955	8.013	6.579	5.978
11	5.537	5.851	5.977	4.354	8.299	11.714	12.138	11.791	11.063	10.931	8.516	7.956
12	7.265	7.285	7.417	5.183	10.048	14.289	15.651	14.084	14.129	13.141	10.198	9.535
13	8.845	7.840	7.917	5.354	10.896	14.811	16.257	14.518	14.146	12.862	10.063	9.301
14	8.887	8.104	7.744	5.404	10.731	14.345	15.763	14.341	13.249	12.213	9.779	8.887
15	8.406	7.960	7.516	5.416	10.177	13.599	15.277	14.377	13.406	12.006	9.543	8.740
16	7.421	7.230	6.730	5.054	8.974	11.904	13.636	12.996	12.033	10.710	8.646	7.861
17	6.585	6.453	5.945	4.785	7.779	10.337	12.075	11.606	10.807	9.926	8.178	7.407
18	5.783	6.071	5.203	3.961	6.777	9.023	10.382	10.520	9.950	9.206	7.609	6.921
19	4.385	4.505	3.725	3.033	5.155	6.758	7.991	8.229	7.542	7.491	6.123	5.585
20	2.866	2.896	2.311	2.028	3.347	4.599	5.332	5.646	4.850	5.023	4.042	3.692
21	1.834	1.861	1.470	1.317	2.483	3.135	3.573	3.914	3.156	3.264	2.590	2.368
22	1.305	1.302	973	820	1.519	2.058	2.412	2.668	1.924	2.095	1.634	1.518
23	1.030	1.026	673	537	1.070	1.326	1.557	1.670	1.352	1.511	1.253	1.127
24	622	640	385	320	582	795	936	906	781	1.013	837	751
Gesamt	91.978	90.833	85.256	63.227	110.360	149.079	165.354	160.386	147.716	139.198	112.693	102.862

Verkehrsaufkommen nach Wochentagen

Die Daten lassen ebenfalls eine Aufschlüsselung nach Wochentagen zu. Diese Verteilung kann beispielsweise pro Monat (Abbildung 2) oder auch im Gesamtjahresverlauf (Abbildung 3) betrachtet werden.

Abbildung 3: Verkehrsaufkommen in Richtung Sankt Peter-Ording nach Wochentagen und Monaten (2021)

Abbildung 4: Verkehrsaufkommen in Richtung Biusum nach Wochentagen im Gesamtjahresverlauf (2020)

Eine zusätzliche Betrachtung des Verkehrsaufkommens nach Wochentagen in die entgegengesetzte Richtung könnte in diesem Zusammenhang hilfreich sein, um Erkenntnisse zu den typischen An- und Abreisetagen der Gäste zu gewinnen.

Verkehrsaufkommen nach Kalenderwochen

Auch die Analyse und Darstellung des Verkehrsaufkommens nach Kalenderwochen ist möglich. Dazu bietet es sich zum einen an, die absoluten Zahlen (Abbildung 4) pro Kalenderwoche oder den prozentualen Anteil an Fahrzeugen im Verhältnis zum Gesamtverkehrsaufkommen zu nutzen. Es lassen sich so erneut Unterschiede – beispielsweise aufgrund von Saisonzeiten – und Ausnahmen aufzeigen.

Abbildung 5: Verkehrsaufkommen nach Kalenderwoche in Richtung Biusum (2020)

Zusammenhang zwischen Verkehrsaufkommen und Feriendichte

Eine Gegenüberstellung der Daten zum Verkehrsaufkommen und den Daten zur Feriendichte¹ in Deutschland bietet sich ebenfalls an, um etwaige Zusammenhänge darstellen und erkennen zu können.

Abbildung 6: Verkehrsaufkommen in Richtung Büssum und Feriendichte (tageweise, 2020)

Ein Zusammenhang lässt sich, zumindest für das Untersuchungsbeispiel Büssum, nicht erkennen – weder anhand des Diagramms noch anhand der errechneten Korrelation ($r = .114$ und $R^2 = .013$). Bei dem Vergleich zwischen dem Verkehrsaufkommen und der Feriendichte würde es sich gegebenenfalls auch anbieten, die Feriendichte nicht nur auf ganz Deutschland, sondern auf naheliegende Bundesländer oder typische touristische Quellgebiete der jeweiligen Destination zu beziehen.

¹ Schmücker (2023) liefert weitere Informationen zu den Feriendaten in Deutschland.

Touristische Klassifizierungsgüte

Zusammenhang: Verkehrsaufkommen und Übernachtungsnachfrage

Die Übernachtungsnachfrage (Ankünfte und Übernachtungen) wird am Beispiel der Kurabgabestatistik in Sankt Peter-Ording gemessen und den Daten zum Verkehrsaufkommen gegenübergestellt. Betrachtungszeitraum ist das Jahr 2021 ab dem 1. Mai, also nach Ende der coronabedingten Schließungen.

Abbildung 7: Verkehrsaufkommen und Ankünfte in Sankt Peter-Ording (2021)

Abbildung 8: Verkehrsaufkommen und Übernachtungen in Sankt Peter-Ording (2021)

Zeitraum 1.5.2021 bis 31.12.2021, Ankünfte und Nächte lt. Kurabgabenstatistik, Periodizität: tageweise

Die Streudiagramme zeigen einen nur schwachen Zusammenhang zwischen Pkw-Verkehr in Kotzenbüll und Übernachtungsnachfrage in Sankt Peter-Ording. Die Korrelationskoeffizienten liegen bei $r = .496$ (Ankünfte, Abbildung 7) und $.821$ (Übernachtungen, Abbildung 8). Vor allem der letzte Wert ist überraschend hoch, denn die Pkw-Messstelle liegt gut 20 km vom Ort entfernt und die Übernachtungszahlen enthalten keine Information über Tagesreisende.

Zusammenhang zwischen Verkehrsaufkommen und Besucherfrequenz an einem PoI

Liegen in einer Destination zusätzlich Daten zu Frequenzen an Points of Interests (PoI)² vor, bietet sich eine Analyse zum Zusammenhang zwischen der Frequenz und dem Verkehrsaufkommen ebenfalls an.

Die Auswertung wurde exemplarisch für die Seebrücke Sankt Peter-Ording vorgenommen. Dort wird ein automatisiertes Zählverfahren eingesetzt. Die Seebrücke ist ein zentral gelegener Strandzugang. Man kann davon ausgehen, dass die ganz überwiegende Zahl der Seebrückenbenutzer Touristen sind (auch wenn nicht alle Touristen die Seebrücke benutzen). Die tageweise Korrelation zwischen Pkw-Verkehr nach Sankt Peter-Ording und Besucherzahl an der Seebrücke beträgt $r = 0.779$ ($R^2 = .607$): Rund 60 % der Variation der Seebrückenbesucher lassen sich demnach durch Variation des Pkw-Verkehrs erklären.

² Reif et al. (2023) haben eine Definition sowie Differenzierungen von PoI zusammengestellt.

Abbildung 9: Verkehrsaufkommen in Richtung Sankt Peter-Ording und Besucher-Frequenz an der Seebrücke (2021)

Messwert "PkW_R2", (in Richtung Sankt Peter-Ording), nur Pkw, tageweise, 2019–2021, Seebrücke: Messwert "In", tageweise

Fazit: Nutzbarkeit der Daten für ein digitales Besuchermanagement

Zu hohes Verkehrsaufkommen ist ein wesentliches Element von Erscheinungen des Overtourism. Deshalb können Verkehrsdaten grundsätzlich ein geeigneter Indikator für die Messung touristischer Besucherströme im Allgemeinen und die touristische Problembestimmung im Speziellen sein.

Wir konnten anhand ausgewählter Beispiele mit den Daten der BASt zeigen, dass eine zeitlich differenzierte und stundenweise aufgelöste Auswertung mit diesen Daten möglich ist und dass sich plausible zeitliche Muster und nennenswerte, wenn auch nicht perfekte, Korrelationen mit der touristischen Nachfrage ergeben.

Es ergeben sich aber einige Einschränkungen für die touristische Nutzung:

- **Validität:** Es wird nicht die Anzahl der mitfahrenden Personen, sondern die Anzahl der Fahrzeuge gemessen. Falls Untersuchungen zur Anzahl der Personen getroffen werden sollen, können die Daten durch eine Berechnung der Besetzungsvolumina auf Basis der durchschnittlichen Besetzungsgrade³ von Pkws angereichert werden. Gerade für die Etablierung von Zeitreihen

³ Der durchschnittliche Besetzungsgrad eines Pkw variiert je nach Quelle und Nutzung. Laut Umweltbundesamt (2020) ist ein Pkw mit durchschnittlich 1,4 besetzt. Bei der Reisenutzung liegt der Durchschnittswert (bis zu 3,25 Personen) höher (Schulz et al. 2020).

scheint dieser Aspekt nicht allzu gravierend, wenn sich die Auslastung je Fahrzeug nicht systematisch ändert. Vorteilhaft ist zudem, dass eine Abtrennung des Schwerverkehrs möglich ist.

- **Latenz:** Die Daten sind nur mit geräumem Abstand zum Erhebungszeitraum abrufbar. Dies ist eine erhebliche Einschränkung.
- **Räumliche Entfernung:** Die Aussagekraft der Verkehrszählungen für eine Destination ist stark abhängig vom Standort der Dauerzählstelle. Je nach Standort kann die Beziehung zwischen der Dauerzählstelle und der Destination bzw. den frequentierten PoI unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Nicht alle von der Verkehrsmessung erfassten Fahrzeuge befinden sich in der Regel auf dem Weg zu dem gewählten Ort und nicht alle dort angekommenen Fahrzeuge haben die Dauerzählstelle passiert. Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der erfassten Fahrzeuge zunehmend der wirklichen Anzahl an Fahrzeugen in der Destination bzw. am PoI entspricht, 1) je näher der Standort am Ziel liegt, 2) je weniger Abzweigungen auf dem Weg sowie hinter dem Ziel liegen und 3) je weniger Zufahrtswege es zum Ziel gibt. Zwar gibt es mehr als 2.100 Zählstellen, aber dennoch dürfte es nur relativ selten gelingen, kleinräumliche Destinationen zu identifizieren.
- **Touristische Klassifizierungsgüte und Typisierungsfähigkeit:** Die Daten zum Verkehrsaufkommen lassen keine direkte Differenzierung zwischen Pendlerinnen und Pendlern, Einheimischen und Touristinnen und Touristen (geschweige denn Übernachtungs- und Tagestouristen) zu. Dennoch lassen sich Rückschlüsse zum touristischen Verkehrsaufkommen auf Grundlage der Daten ziehen. Beispielsweise ist in den Heatmaps eine hohe Saisonalität erkennbar, die vermutlich nicht durch den Pendelverkehr ausgelöst wird. Eine Validierung und Kalibrierung der Verkehrsdaten mit Hilfe von weiteren Datenquellen (bspw. zur

Mobilfunknutzung) könnte Abhilfe verschaffen und die fehlenden Differenzierungen ermöglichen. Diese Daten sind aber kostspielig. Eine mögliche alternative Lösung wäre die Differenzierung der an den BASt-Zählstellen gemessenen Daten mithilfe von externen Referenzdaten, etwa zu Pendlerströmen, zum Wetter oder zur Feriendichte (Schmücker 2023). Dieser Versuch wurde bisher nicht unternommen.

Trotz dieser Einschränkungen bietet sich eine touristische Betrachtung der Daten an. Sie können gute Anhaltspunkte für Analysen und Planungen (bspw. Verkehrs- und Parkkonzepte oder Schaffung und Bewerbung alternativer Mobilitätsangebote, insbesondere zu Events oder anderen Spitzenzeiten) sowie eine Baseline für die Mobilität innerhalb von Destinationen liefern. Diese Erkenntnisse und Überlegungen können daher auch bei der Entwicklung eines digitalen Besuchermanagements genutzt werden.

Datenquelle und Lizenzangaben

Die zugrundeliegenden Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen werden unter der „Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0“ (CC BY 2.0 DE bzw. dl-de/by-2-0) bereitgestellt. Der Lizenztext ist unter der URL <http://www.govdata.de/dl-de/by-2-0> abrufbar, die Daten sind unter der URL <https://www.bast.de/dauerzaehlstellen> verfügbar.

Referenzen

Bauer, Alfred; Gardini, Marco A.; Skock, André (2020). Overtourism im Spannungsverhältnis zwischen Akzeptanz und Aversion. *Zeitschrift für Tourismuswissenschaft*, 12(1), 88–114.

Bundesamt für Straßenwesen (BASt) (o.J.). *Automatische Dauerzählstellen auf Autobahnen und Bundesstraßen*. https://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Fachthemen/v2-verkehrszaehlung/zaehl_node.html

Deutsches Institut für Tourismusforschung (2022). *Tourismusakzeptanz in der Wohnbevölkerung – Zentrale Ergebnisse für Deutschland 2021* Webinar, 12.5.2022, Heide. [Online verfügbar \(PDF\)](#)

Grimm, Bente (2022): *Einwohnerbefragungen zur Tourismusakzeptanz*. Vortrag im Rahmen des Tourismustages Baden-Württemberg in Stuttgart, 17.1.2022

Reif, Julian; Schmücker, Dirk; Horster, Eric; Staubert, Tim (2023). PoI – Points of Interest in Destinationen. (AIR Kurzberichte). DOI: [10.5281/zenodo.7674655](https://doi.org/10.5281/zenodo.7674655)

Schmücker, Dirk (2023). Ferientage und Feriendichte in Deutschland 2016–2023. (AIR Kurzberichte). DOI: [10.5281/zenodo.7716194](https://doi.org/10.5281/zenodo.7716194)

Statistisches Bundesamt (2021). Mobilitätsverhalten in Deutschland 2019 bis 2021. <https://www.destatis.de/DE/Service/EXDAT/Datensaetze/mobilitaetsindikatoren-mobilfunkdaten.html>

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Naschert, Lisa; Schmücker, Dirk (2023). *Nutzbarkeit von Straßenverkehrsdaten für das touristische Besuchermanagement*. (AIR Kurzberichte). DOI: [10.5281/zenodo.7863106](https://doi.org/10.5281/zenodo.7863106)

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „[Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)“.

